

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
 Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 606-614
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14176954)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14176954>

Pengaruh Penerapan Model STAD Menggunakan Media Grafis Terhadap Hasil Belajar SKI di MTSN 6 Agam

Suci Endrizal¹, Hamdi Abdul Karim², Alimir³, Fajriyani Arsyah⁴

¹²³⁴Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

Email: suciendrizal410@gmail.com¹, hamdiabdulkarim@uinbukittinggi.ac.id², fajriyaniarsyah@uinbukittinggi.ac.id³, alimir@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang ditemui pada hasil belajar siswa kelas VII mata pelajaran SKI di MTsN 6 Agam. Penerapan model pembelajaran yang hanya terfokus pada guru menyebabkan siswa pasif, serta minimnya pengajaran dengan menggunakan media pada mata pelajaran menyebabkan siswa sulit mengingat dan sulit menggambarkan materi yang mereka pelajari. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, metode eksperimen yang digunakan adalah quasi eksperimen dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, tes dan dokumentasi terhadap siswa kelas VII di MTsN 6 Agam. Teknik analisis data menggunakan uji analisis sample test. Hasil analisis koefisien di Uji t diperoleh hasil signifikansi pengatur penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan bantuan media grafis yaitu $0,001 < 0,05$ artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan bantuan media grafis memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran SKI kelas VII di MTsN 6 Agam.

Kata Kunci: Model Kooperatif tipe STAD, Media Grafis, Hasil Belajar SKI

Abstrack

This research was motivated by problems encountered in the learning outcomes of class VII students in SKI subjects at MTsN 6 Agam. The application of a learning model that only focuses on the teacher causes student to be passive, and the lack of teaching using media in subjects makes it difficult for student to remember and describe the material they study. This research is experimental research, the experimental method used is quasi experimental with data collection techniques in the form of observation, tests and documentation of class VII students at MTsN 6 Agam. The data analysis technique uses a sample test analysis. The results of the coefficient analysis in the t test showed that the significance of the influence on the use of the STAD type cooperative learning model with the help of graphic media was $0,001 < 0,05$, meaning that H_0 was rejected and H_1 was accepted. Thus, it can be concluded that the application of the STAD type cooperative learning model with the help of graphic media has an influence on student learning outcomes in class VII SKI subjects at MTsN 6 Agam.

Keywords: STAD Type Cooperative learning, Graphic media, SKI Learning outcomes

Article Info

Received date: 22 Oktober 2024

Revised date: 29 Oktober 2024

Accepted date: 09 November 2024

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hal yang penting bagi kehidupan manusia. Allah SWT memberikan nikmat yang sangat besar kepada Rasulullah saw berupa kitab suci al-Qur'an yang didalamnya berisikan nilai-nilai pendidikan bagi kehidupan manusia. Sebagaimana terdapat dalam QS al-Jumu'ah/62:2 berbunyi:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
 “Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah (Sunnah), meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata”.

Dari ayat tersebut diketahui bahwa pendidikan sangat penting dalam menuntun kehidupan ke arah yang lebih baik. Pendidikan secara umum merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan pendidik kepada peserta didik, untuk mewujudkan adanya perubahan tingkah laku, perubahan pengetahuan dari yang mulanya tidak tahu menjadi tahu. Proses pendidikan adalah proses

transformasi atau perubahan potensi kemampuan individu siswa menjadi kemampuan nyata bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupannya (Abdul Karim, 2019). Pengertian pendidikan tidak jauh berbeda dengan pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah proses pengembangan potensi kreatifitas siswa, dengan tujuan mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, cerdas, terampil, memiliki etos kerja yang tinggi, berbudi pekerti luhur, mandiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya, bangsa dan negara serta agama (Iswantir, 2019). Implementasi pendidikan Islam dalam pembelajaran PAI dibagi menjadi 4 objek kajian yaitu, Akidah Akhlak, al-Qur'an Hadist, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI).

Bidang studi SKI dalam kurikulum Madrasah Tsanawiyah adalah salah satu bagian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan siswa mengenal, memahami, dan menghayati sejarah kebudayaan Islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, pembiasaan (Syamsul, 2022). Pembelajaran SKI dapat pula memberikan sumbangan pada pembangunan pengertian, solidaritas, dan toleransi antar manusia, mengembangkan pengetahuan, nilai sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman dan pengetahuan mengenai nilai dan budaya serta karakter bangsa bukanlah hal yang menempel padapribadi, oleh karena itu penting bagi siswa mendapatkan ilmu tersebut, salah satu cara yaitu mempelajari SKI. Dalam pelaksanaan proses memperoleh ilmu tersebut tentu dibutuhkan guru sebagai orang yang dipersiapkan untuk memahami dan memberikan ilmu-ilmu pelajaran. Sebagaimana pentingnya siswa memperoleh ilmu, guru juga dituntut untuk mampu mempelajari dan memahami apa yang menjadi tugasnya dalam dunia pendidikan, guru yang profesional harus mampu menyesuaikan antara materi ajar dengan model dan media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran (Arikunto, 2013).

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang dikembangkan oleh Robert Slavin merupakan pembelajaran kooperatif paling sederhana yang cocok digunakan oleh guru yang mengajarkan materi kompleks, model pembelajaran ini memfokuskan kegiatan pembelajaran berpusat kepada siswa dengan membentuk sebuah tim. Pemilihan media yang tepat dengan penggunaan model dan materi ajar adalah hal penting, dari banyaknya jenis media, media grafis adalah salah satu solusi bagi pendidik dimana media ini menyajikan fakta, ide atau gagasan melalui penyajian kata-kata, angka-angka, simbol, gambar dan lainnya (Rusman, 2012). Dengan demikian siswa dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya, hal ini juga akan berdampak pada nilai atau hasil belajar siswa, semakin tertarik siswa dengan apa yang dipelajarinya semakin besar kemungkinan hasil belajarnya meningkat.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan di MTsN 6 Agam dengan guru mata pelajaran SKI ibu Zubaidah, S.Ag. diperoleh informasi bahwa proses belajar mengajar masih kurang bervariasi, masih jarang menggunakan media pembelajaran yang interaktif, sehingga siswa hanya terfokus kepada buku bacaan yang sering menimbulkan rasa bosan. Siswa juga menjadi pasif dalam pembelajaran, hal ini dapat diamati ketika guru mengajukan pertanyaan mengenai apa yang telah disampaikan sebelumnya hanya sebagian kecil dari mereka yang mampu menjawab dengan benar, sehingga guru perlu memilih model pembelajaran yang interaktif disesuaikan dengan materi yang diajarkan, sehingga siswa dapat belajar dengan aktif agar hasil belajar yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Dari observasi awal diperoleh data, hasil belajar siswa kelas VII.1 menunjukkan hanya 12 orang (38%) dari 32 Jumlah siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum, siswa kelas VII.2 menunjukkan hanya 8 orang (25%) dari 32 Jumlah siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum, siswa kelas VII.3 menunjukkan hanya 7 orang (22%) dari 32 Jumlah siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum, siswa kelas VII.4 menunjukkan hanya 10 orang (31%) dari 32 Jumlah siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum.

Berdasarkan permasalahan tersebut dibutuhkan penelitian yang bertujuan mengetahui pengaruh penerapan model dan media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Dengan hasil yang diperoleh dapat menjadi bahan pertimbangan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan dalam proses belajar mengajar dengan permasalahan khususnya mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen (*quasi eksperimen*) termasuk penelitian kuantitatif. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang bertujuan untuk melihat pengaruh atau mencari perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali (Sugiyono,

2013). Variabel yang dikaji adalah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan bantuan media grafis (X) dan hasil belajar siswa (Y).

Teknik sampling yang digunakan dalam pengambilan kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah teknik *cluster random sampling* (Arikunto, 2012). dikatakan *simple* (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi, teknik ini dapat dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen. Dari teknik tersebut berdasarkan 4 kelas populasi diperoleh 2 kelas yaitu VII.4 sebagai kelas eksperimen dan VII.1 sebagai kelas kontrol. Pada penelitian ini data dikumpulkan melalui observasi, tes dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan bantuan SPSS 29.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis Deskriptif Hasil Pretest Posttest pada Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Descriptive Statistics							
	N	Range	Min.	Max.	Mean	Std.Deviation	Variance
Pretest Eksperimen	32	40	40	80	61,56	11,078	145,867
Posttest Eksperimen	32	35	60	95	77,50	10,701	114,516
Pretest Kontrol	32	40	40	80	62,50	11,359	129,032
Posttest Kontrol	32	40	50	90	69,69	11,773	138,609

Berdasarkan tabel 1. di atas dapat disimpulkan bahwa hasil *posttest* kelompok eksperimen meningkat lebih tinggi dibanding kelas lain.

Hasil Uji Coba Instrumen

1. Hasil Uji Validitas Butir Soal

Pengujian validitas ini dilakukan untuk melihat instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data valid atau tidak. Dengan menggunakan instrumen yang valid maka diharapkan hasil penelitian juga akan menjadi valid. Berdasarkan hasil perhitungan validitas butir soal sebanyak 30 butir yang diuji cobakan pada kelas VII.3 berjumlah sebanyak 32 orang siswa dengan menggunakan bantuan SPSS 29. Maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Butir Soal

No.Soa	r hitung	Kriteria	No. Soal	r hitung	Kriteria
1	0,468	Valid	16	0,526	Valid
2	0,474	Valid	17	0,632	Valid
3	0,160	Tidak Valid	18	0,132	Tidak Valid
4	0,448	Valid	19	0,439	Valid
5	0,448	Valid	20	0,526	Valid
6	0,636	Valid	21	0,338	Tidak Valid
7	0,482	Valid	22	0,559	Valid
8	0,102	Tidak Valid	23	0,197	Tidak Valid
9	0,465	Valid	24	0,408	Valid
10	0,526	Valid	25	0,354	Valid
11	0,435	Valid	26	0,387	Valid
12	0,372	Valid	27	0,163	Tidak Valid
13	0,482	Valid	28	0,147	Tidak Valid
14	0,627	Valid	29	0,435	Valid

15	0,363	Valid	30	0,426	Valid
----	-------	-------	----	-------	-------

Dari hasil uji instrumen tes dengan 30 soal pilihan ganda dengan r tabel 0,3494. Apabila r hitung $>$ r tabel maka dikatakan valid. Terdapat 7 butir soal yang tidak valid yaitu butir soal no 3, 8, 18, 21, 23, 27, 28 dan terdapat 23 butir soal yang valid.

2. Uji Tingkat Kesukaran

Uji tingkat kesukaran dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaran butir soal dengan berdasarkan pada kriteria sulit, sedang dan mudah. Adapun hasil uji tingkat kesukaran soal yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Analisis Uji Tingkat Kesukaran Soal Pretest dan Posttest

No. Soal	Tingkat Kesukaran Soal	Kriteria
1	0,78	Mudah
2	0,94	Mudah
3	0,88	Mudah
4	0,75	Mudah
5	0,69	Sedang
6	0,78	Mudah
7	0,66	Sedang
8	0,78	Mudah
9	0,66	Sedang
10	0,94	Mudah
11	0,53	Sedang
12	0,66	Sedang
13	0,91	Mudah
14	0,56	Sedang
15	0,72	Mudah
16	0,94	Mudah
17	0,59	Sedang
18	0,53	Sedang
19	0,91	Mudah
20	0,94	Mudah
21	0,84	Mudah
22	0,72	Mudah
23	0,63	Sedang
24	0,88	Mudah
25	0,63	Sedang
26	0,47	Sedang
27	0,69	Sedang
28	0,78	Mudah
29	0,69	Sedang
30	0,66	Sedang

Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji tingkat kesukaran soal maka diketahui terdapat 16 soal dengan kriteria mudah, 14 soal dengan kriteria sedang dan tidak ada soal dengan kriteria sulit.

3. Uji Daya Pembeda

Uji daya pembeda digunakan untuk mengetahui kemampuan soal dalam membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan peserta didik berkemampuan rendah. Berdasarkan perhitungan daya pembeda diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Analisis Uji Daya Pembeda Soal Pretest dan Posttest

No. Soal	Uji Daya Beda	Kriteria
1	0,399	Cukup
2	0,435	Baik
3	0,094	Jelek
4	0,374	Cukup

5	0,369	Cukup
6	0,582	Baik
7	0,393	Cukup
8	0,018	Jelek
9	0,385	Cukup
10	0,490	Baik
11	0,092	Jelek
12	0,071	Jelek
13	0,435	Baik
14	0,561	Baik
15	0,018	Jelek
16	0,490	Baik
17	0,567	Baik
18	0,031	Jelek
19	0,390	Cukup
20	0,490	Baik
21	0,080	Jelek
22	0,492	Baik
23	0,101	Jelek
24	0,350	Cukup
25	0,264	Cukup
26	0,296	Cukup
27	0,070	Jelek
28	0,064	Jelek
29	0,354	Cukup
30	0,342	Cukup

Berdasarkan uji daya pembeda maka dapat diketahui terdapat 10 butir soal yang tergolong jelek, 11 butir soal tergolong cukup, dan 9 butir soal tergolong baik

4. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan apakah instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data variabel penelitian reliable atau tidak. Pada penelitian ini digunakan rumus K-R 20.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics			
Cronbach's Alpha	Part 1	Value	,751
		N of Items	12 ^a
	Part 2	Value	,663
		N of Items	11 ^b
	Total N of Items		23
Correlation Between Forms		,763	
Spearman-Brown Coefficient	Equal Length		,866
	Unequal Length		,866
Guttman Split-Half Coefficient		,856	

Berdasarkan perhitungan uji reliabilitas soal valid maka diperoleh nilai hasil 0,856. Maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian berupa butir soal pilihan ganda dinyatakan reliable.

Pengujian Hipotesis

Penelitian ini diawali dengan memberikan *pretest* untuk menguji kemampuan awal sebelum diberikan perlakuan. *Pretest* ini dilaksanakan di kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum diberikan

perlakuan. Setelah diberikan perlakuan kemudian diberikan *posttest* pada masing-masing kelas. Setelah di dapatkan hasil maka hasil tersebut dianalisis, sebelum dilakukan uji hipotesis data hasil *pretest* dan *posttest* tersebut dilakukan uji normalitas dan homogenitas terlebih dahulu.

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas

Tests of Normality				
		Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Kelas	Statistic	Df	Sig.
Hasil Belajar Siswa	Pretest Eksperimen	,148	32	,071
	Posttest Eksperimen	,126	32	,200*
	Pretest Kontrol	,152	32	,059
	Posttest Kontrol	,143	32	,095

Dari keterangan tabel di atas untuk uji liliefors pada taraf signifikansi 5%. Berdasarkan ketentuan pengujian normalitas jika $\text{sig} > 0,05$ maka dinyatakan data berdistribusi normal, sedangkan jika nilai $\text{sig} < 0,05$ maka dinyatakan data tidak berdistribusi normal. Dari hasil output tabel diatas dapat diketahui sig *pretest* eksperimen sebesar $0,071 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Sig *posttest* eksperimen sebesar $0,200 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Sig *pretest* kontrol sebesar $0,059 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Sig *posttest* kontrol sebesar $0,095 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hasil uji normalitas diatas dapat digambarkan dalam histogram berikut:

Gambar 1.

Grafik Hasil Uji Normalitas

Tabel 7. Hasil Uji Homogenitas

Test of Homogeneity of Variance					
		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Hasil Belajar Siswa	Based on Mean	,560	1	62	,457
	Based on Median	,560	1	62	,457
	Based on Median and with adjusted df	,560	1	61,753	,457
	Based on trimmed mean	,570	1	62	,453

Berdasarkan output di atas diketahui nilai sig. Based on Mean adalah sebesar $0,457 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa varians data *posttest* eksperimen dan *posttest* kontrol adalah sama atau homogen.

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis

		Paired Samples Test							Significance	
		Paired Differences					T	df	One-Sided p	Two-Sided p
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference					
Lower	Upper									
Pair 1	Posttest Eksperimen - Posttest Kontrol	7,813	12,632	2,233	3,258	12,367	3,498	31	<,001	,001

Tujuan dari melakukan *uji paired sample test* yaitu mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas VII di MTsN 6 Agam. Adapun kriteria pengujian hipotesis yaitu jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dan jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Apabila berdasarkan sig (2.tailed) $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dan jika sig (2.tailed) $\geq 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Berdasarkan tabel 4. diatas bahwa nilai sig. (2-tailed) *posttest* eksperimen dan *posttest* kontrol $0,001 \leq 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan bantuan media grafis berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas VII di MTsN 6 Agam. Pengaruh dari *uji paired sample test* di atas dapat digambarkan pada diagram berikut:

Gambar 2. Diagram Lingkaran Hasil Uji Hipotesis

PEMBAHASAN

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD

Dalam menerapkan model pembelajaran seorang guru penting untuk menguasai langkah-langkah pelaksanaan model tersebut.

- Penyampain Materi
Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran disertai pemberian motivasi kepada siswa.
- Pembagian Kelompok
Siswa dibagi dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 orang yang memprioritaskan heterogenitas kelas dalam prestasi akademik, gender, jenis kelamin, ras atau etnik.
- Presentasi dari pendidik
Guru menyampaikan materi pembelajaran dibantu oleh media, demonstrasi atau pertanyaan nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dijelaskan juga tentang keterampilan dan kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai oleh siswa, tugas pekerjaan yang harus dilakukan

dan cara-cara pengerjaannya. Di dalam proses pembelajaran guru dibantu oleh media, demonstrasi atau masalah nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dijelaskan juga tentang keterampilan dan kemampuan yang akan dikuasai siswa, tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan serta cara-cara mengerjakannya.

d. Kegiatan belajar dalam tim

Guru menyiapkan lembar kerja siswa sebagai pedoman bagi kelompok, sehingga semua anggota menguasai dan masing-masing memberikan kontribusi. Selama tim bekerja guru melakukan pengamatan, dan bimbingan ketika diperlukan.

e. Kuis (evaluasi)

Guru mengevaluasi hasil belajar dengan melalui pemberian kuis tentang materi yang dipelajari dan juga melakukan penilaian terhadap presentasi hasil kerja masing-masing kelompok. Siswa kembali duduk seperti semula dan tidak dibenarkan untuk bekerjasama (R.E, 1995).

Media Grafis

Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, symbol atau gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik perhatian dan diingat siswa. Rendahnya tingkat pemahaman siswa dapat diantisipasi dengan penggunaan media pembelajaran yang memotivasi, salah satu alternatif media pembelajaran konkret yang dapat membantu adalah media grafis. Media grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Saluran yang dipakai menyangkut indera penglihatan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan dalam bentuk symbol-simbol komunikasi visual. Media ini jarang sekali digunakan guru, padahal selain sederhana, mudah dalam pembuatan, media grafis juga termasuk media yang murah dari segi biayanya. Selain itu, media grafis yang berisikan simbol-simbol visual sesuai dengan tingkat perkembangan siswa yaitu operasional konkret (S, Sadiman, and dkk 2009).

Hasil Belajar SKI

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang meliputi tiga ranah, yaitu ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Ranah kognitif meliputi tujuan-tujuan belajar yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan pengembangan intelektual. Ranah afektif meliputi tujuan-tujuan belajar yang menjelaskan perubahan sikap, minat dan nilai-nilai (Arsyad, 2007). Ranah psikomotor mencakup perubahan perilaku yang menunjukkan siswa telah mempelajari keterampilan manipulative tertentu. Dalam proses belajar mengajar hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa dan penting diketahui oleh guru, agar dapat merencanakan kegiatan belajar mengajar secara tepat. Hasil belajar harus menunjukkan suatu perubahan. Hasil dari belajar merupakan *output* dari sebuah proses pembelajaran yang dilakukan siswa bisa berupa nilai maupun huruf. Pada hasil belajar harus sesuai dengan kriteria yang ada. Melakukan penilaian hasil belajar terdapat beberapa kriteria yang harus diperhatikan, hal ini disebutkan dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan pasal 4 menyangkut prinsip-prinsip hasil belajar sebagai berikut (Sudijono, 2011):

- a. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.
- b. Objektif, berarti penilaian yang didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
- c. Adil, penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat dan genre.
- d. Terbuka, berarti prosedur penilaian. Kriteria penilaian keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
- e. Terpadu, penilaian yang dilakukan oleh guru merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
- f. Sistematis dan akuntabel, artinya penilaian dilakukan secara bertahap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara substansial pembelajaran SKI memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada siswa untuk mengenal, memahami, menghayati sejarah kebudayaan Islam, yang mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak, dan kepribadian siswa (Himmah, 2021).

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh hasil belajar kelas VII di MTsN 6 Agam yang menggunakan model pembelajara Kooperatif tipe STAD dengan bantuan media grafis lebih tinggi daripada kelas kontrol yang hanya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD tanpa bantuan media grafis. Hal ini dapat dilihat dari hasil rata-rata *pretest* kelompok eksperimen sebesar 61,5 dan *posttest* sebesar 77,5. Sedangkan nilai rata-rata *pretest* kelompok kontrol sebesar 62,5 dan *posttest* sebesar 69,6. Hal ini diperkuat dari pengolahan analisis uji hipotesis dengan uji-t yang dilakukan pada nilai *posttest* kedua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan bantuan aplikasi SPSS 29 yang menghasilkan nilai sig (2-tailed) eksperimen sebesar 0,001 karena dilihat dari kriteria uji-t jika sig (2-tailed) $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

SARAN

Terdapat beberapa saran dari penulis terkait hasil penelitian pada skripsi ini, diantaranya yaitu, Bagi Guru, diharapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat dijadikan salah satu model untuk meningkatkan motivasi siswa agar lebih berani dan aktif dalam menyampaikan pendapat dikelas, serta dengan menerakan media belajar yang sesuai salah satunya yaitu media grafis diharapkan pesan yang disampaikan oleh guru kepada siswa dapat tersalurkan dengan mudah, sehingga siswa benar-benar memahami pembelajaran tersebut. Bagi pihak sekolah diharapkan mampu memberikan masukan, dukungan, serta fasilitas bagi guru khususnya guru SKI di sekolah yang tidak menggunakan media pembelajaran saat sedang mengajar, terdapat banyak sekali media pembelajaran yang dapat memudahkan seorang guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, salah satunya yaitu penggunaan media grafis.

REFERENSI

- Abdul Karim, Hamdi. 2019. "Implementasi Moderasi Pendidikan Islam Rahmatallil'Alamin Dengan Nilai-Nilai Islam." *RI'AYAH* 4(1):2–20.
- Arikunto. 2013. *Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arsyad, Asyhar. 2007. *Media Pembelajaran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Himmah, Asmi Faiqatul. 2021. *Pembelajaran SKI Di Madrasah*. Jember: UIN KH Achmad Siddiq.
- Iswantir. 2019. *Pendidikan Islam, Sejarah, Peran Dan Kontribusi Dalam Sistem Pendidikan Nasional*. Lampung: AURA.
- R.E, Slavin. 1995. *Cooperative Learning Theory, Research, and Practice*. USA: Allymand and Bacon.
- Rusman. 2012. *Model-Model Pembelajaran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- S, Arief., Sadiman, and dkk. 2009. *Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan, Dan Pemanfaatannya*. Jakarta: Rajawalli Pres.
- Sudijono, Anas. 2011. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rajawalli Pres.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsul, Bakri. 2022. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Sukoharjo: EFUDEPRESS.